

O‘ZBEK TILIDAGI FARMYOYISH HUJJATLARINING LEKSIK
XUSUSIYATLARI

Shodiyeva Mehrigon Faxriddin qizi

O‘zbekiston Milliy universiteti Jurnalistika fakulteti

"Lingvistika o‘zbek tili" mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Farmoyish hujjatlari rahbarlar tomonidan chiqariladigan buyruq, buyruqdan ko‘chirma, ko‘rsatma, farmoyish hujjatlari asosida yuzaga keladi. Ushbu hujjatlar rahbariyatning boshqaruv qarorlarini rasmiylashtiradigan hujjatlar hisoblanadi. Bu turdagi hujjatlarning leksik tarkibi o‘ziga xosdir. Ushbu maqolada farmoyish hujjatlari tilining ayrim leksik o‘ziga xosliklari haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so‘zlar: buyruq, ko‘rsatma, farmoyish, qaror, imperativ leksika, nomenklatura va atamalar, qisqartmalar, ismlar.

Farmoyish hujjatlari tarkibiga kiruvchi buyruq, ko‘rsatma, farmoyish hamda tashkilot (muassasa) qarori, umuman, rasmiy uslub doirasida yozilgan hujjatlarning barchasida adabiy til normalariga qat’iy rioya etiladi, jumladan, uslubiy bo‘yoqlarsiz, tushunarsizliklardan yiroq bo‘ladi, badiiy tasvir vositalari, shevaga oid so‘z va iboralar, ekspressiv-emotsional so‘zlar boshqa uslublarda bo‘lgani kabi qo‘llanilmaydi. Rasmiy uslubning og‘zaki turida ham adabiy til normalariga amal qilish lozim bo‘ladi. Quyida farmoyish hujjatlarining leksik va morfologik xususiyatlarini tahlil qilamiz. Farmoyish hujjatlari matnida so‘zlarni qo‘llashda ularning har qanday leksik xususiyatlariga ahamiyat berish lozim:

- so‘z ma’nosini to‘g‘ri tanlash;
- so‘zlar doim o‘z ma’nosida qo‘llash, ko‘chma ma’noli so‘zlardan foydalanmaslik;
- ma’no ko‘chishi hodisasi (metafora, metonimiya, sinekdoxa,
- vazifadoshlik va kinoya) bo‘lmasligi;
- tasviriy ifodalar (deyarli) qo‘llamaslik;

- barqaror birikmalar (frazologizmlar, maqol va matallar, aforizmlar) siz;
- qo‘llanilishi davri va doirasi chegaralangan leksikaga oid so‘zlar
- bo‘yoqdor leksikaga doir so‘zlar (*badnafs, qiltiriq, oraz; badbashara, muttaham, bashara*) dan yiroq bo‘lishi.

Yuqorida sanab o‘tilganlarning hech bo‘lmaganda birining hujjat matnlarida bo‘lishi stilistik va leksik xatolarga olib kelishi mumkin.

Farmoyish hujjatlari matnlarida leksik qatlamga oid bo‘lgan so‘zlar (vulgarlar), diniy so‘zlardan, tabu, efemizmlarni qo‘llash holatlari umuman kuzatilmaydi (bu barcha rasmiy uslubdagi hujjatlarga ham tegishli).

Quyida farmoyish hujjatlari matnini leksik jihatdan tahlil qilishga harakat qilamiz:

1. Farmoyish hujjatlari lug‘at tarkibida buyurish ohangidagi imperativ leksikaga xos (buyuraman, yuklayman, tavsiya etaman, ozod etilsin, tasdiqlansin, yuklansin, bo‘shatilsin, tavsiya etilsin, tayinlansin va hokazo) so‘zlardan foydalaniladi. Buyruqda "buyuraman, tasdiqlansin", farmoyishda "bajarilsin, ijrosi ta'minlansin, kiritilsin", ko‘rsatmada "tavsiya etaman, yuklayman, bo‘shatilsin" va shunga o‘xshash fe'llar. Masalan:

O‘zbekiston Respublikasining “Standartlashtirish to‘g‘risida”gi Qonuni va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 2-iyundagi PF-6240-son “Texnik jihatdan tartibga solish sohasida davlat boshqaruvini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi Farmoniga asosan buyuraman:

1. O‘z DSt 3499:2021 Urug‘lik chigit. Kuyganlikni aniqlash usuli”

O‘zbekiston Respublikasining davlat standarti ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

2. Mazkur hujjat rasmiy e‘lon qilingan kundan e‘tiboran kuchga kiradi.

3. Mazkur hujjat O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi bilan kelishilgan.

Farmoyishda "harakat nomi + maqsadida" ko‘makchili qurilmalaridan keng foydalaniladi:

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Din sohasidagi ma‘naviy-ma‘rifiy, ta‘lim ishlarini va faoliyatni yanada takomillashtirishda ijtimoiy ko‘mak

va imtiyozlar berish to'g'risida" 2003-yil 22-avgustdagi 364-son qarorining 3-bandini bajarish maqsadida:

1. **Belgilab qo'yilsinki**, O'zbekiston Respublikasi hududidagi diniy tashkilotlar 2003-yilning 1-sentabridan boshlab ularga ko'rsatiladigan kommunal xizmatlar (tabiiy gaz, ichimlik suvi, issiqlik energiyasi, elektr energiyasi, telefon, oqova suv va maishiy chiqindilarni tashish)ga to'lovlarni aholi uchun belgilangan tariflar bo'yicha to'laydilar.

2. Mazkur farmoyishning bajarilishini nazorat qilish O'zbekiston Respublikasining Bosh vaziri O'. Sultonov zimmasiga yuklansin.

2. Hujjat matnlari leksik tarkibining o'ziga xos xususiyatlaridan biri nomenklatura va atamalarning, tayanch so'zlarning qo'llanilishi bilan tavsiflanadi. Hujjat matnlarida bir necha mavzuviy guruhlariga oid so'zlardan foydalaniladi. Ularni quyidagicha guruhlash mumkin:

- hujjat mazmunini aks ettiruvchi soha terminologiyasi (masalan, buyruq iqtisod sohasida bo'lsa, unda oid so'z va atamalardan foydalaniladi, ta'lim sohasiga oid bo'lsa, ta'limga oid) ;

- ma'muriy-boshqaruv sohasida ishlatiladigan so'zlar (ofis ishi: jadval, imzo, tilxat, ariza, ishonchnoma);

- yuridik terminlar (buyruq, farmon, vazirlik).

Masalan:

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRINING

BUYRUG'I O'zbekiston Respublikasining "Aholini sil kasalligidan muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonuniga muvofiq buyuraman:

1. Majburiy **tibbiy ko'rikdan** o'tmagan yoxud atrofdegilarga **sil kasalligini yuqtirish** xavfi mavjud bo'lgan shaxslarning bajarishi ruxsat etilmaydigan ishlar ro'yxati ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

MOLIYA, SOLIQ VA BOJXONA ORGANLARI FAOLIYATINI TANQIDIY O'RGANILISHINI TASHKIL ETISH TO'G'RISIDA

Moliya, soliq va bojxona organlari faoliyatini tubdan takomillashtirishga yo‘naltirilgan takliflarni tanqidiy o‘rganish va tayyorlash bo‘yicha Ishchi komissiya (keyingi o‘rinlarda — Ishchi komissiya) ilovaga muvofiq tuzilsin.

Ishchi komissiyaning (B. Mavlonov) asosiy vazifalari etib moliya, soliq va bojxona organlari faoliyatini tubdan takomillashtirishga yo‘naltirilgan takliflarni tanqidiy o‘rganish va tayyorlash belgilansin.

3. Hujjatlar matnida qisqartmalar ham uchrab turadi. Qisqartmalar barqaror so‘z birikmalari komponentlarining bosh harflarini yoki ma’lum qismlarini olib qo‘shish bilan hosil qilingan so‘zlar. Ular turli yo‘llar orqali hosil qilinadi:

1) so‘z birikmasi komponentlarining birinchi harflarini olib qo‘shish bilan: O‘zbekiston Respublikasining 2019-yilda Markaziy Osiyo mintaqaviy iqtisodiy hamkorlik (**MOMIH**) dasturida raisligi va ushbu Dasturning asosiy tadbirlari respublikada o‘tkazilishi munosabati bilan: 2019-yil 13 — 15-noyabr kunlari bo‘lib o‘tadigan **MOMIH** Vazirlar konferensiyasi ishtirokchilari O‘zbekiston Respublikasida qabul qilinsin va 1-ilovaga muvofiq ularning mamlakatda bo‘lish dasturi tasdiqlansin (farmoyishda).

2) so‘z birikmasi tarkibidagi 1-so‘zning 1-bo‘g‘inini, qolgan so‘zlarni qisqartirmay qo‘shish bilan: O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 12-fevraldagi 106-son “**O‘zpxtasanoat**” aksiyadorlik jamiyati korxonalarida ishlab chiqarilgan paxta tolasini sotish va hisob-kitoblar mexanizmini takomillashtirish to‘g‘risida”gi qaroriga muvofiq **buyuraman**:

*Ushbu buyruq O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi va “**O‘zkimyosanoat**” davlat aksiyadorlik kompaniyasi bilan kelishilgan (buyruqda).*

3) so‘z birikmasi tarkibidagi birinchi so‘zning birinchi bo‘g‘inini, qolgan so‘zlarning birinchi harflarini olib qo‘shish bilan: O‘zbekiston Respublikasining “Standartlashtirish to‘g‘risida”gi Qonuni va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 2-iyundagi PF-6240-son “Texnik jihatdan tartibga solish sohasida davlat boshqaruvini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi Farmoniga asosan buyuraman:

1. **O‘z DSt 3499:2021 Urug‘lik chigit. Kuyganlikni aniqlash usuli**”

O‘zbekiston Respublikasining davlat standarti ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

4. Shuningdek, hujjatlar matnlari ismlarning keng qo'llanilishi bilan ajralib turadi. Buyruq, farmoyish, ko'rsatma beruvchilar, ularni ijrosini ta'minlovchilar ko'rsatilgan bo'ladi. Xususan, berilgan topshiriq yoki vazifa yuklatilgan, ijrosi ta'minlanishi ta'kidlangan shaxs nomi lavozimi ko'rsatilgan holatda Ismning birinchi harfi va familiyasi keltirilgan bo'ladi. Masalan: Mazkur buyruq ijrosini nazorat qilish vazirning birinchi o'rinbosari **E. Kanyazov** zimmasiga yuklansin.

Buyruq, farmoyish yoki ko'rsatma beruvchi shaxsning lavozimi birinchi harfi bosh harf bilan qolgan qismi kichik harf bilan yoziladi, ism familiyada esa ismning birinchi harfi yoziladi, familiyaning barcha harflari bosh harflarda beriladi.

Vazir **N. YO‘LDOSHEV**

Farmoyishda:

1) Mazkur farmoyishning bajarilishini nazorat qilish O‘zbekiston Respublikasi Bosh vazirining birinchi o'rinbosari **A.J. Ramatov** zimmasiga yuklansin.

O‘zbekiston Respublikasining Bosh vaziri **A. ARIPOV** 2) Mazkur farmoyishning bajarilishini nazorat qilish O‘zbekiston Respublikasi Bosh vazirining birinchi o'rinbosari **A.J. Ramatov** va O‘zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirining birinchi o'rinbosari **A.X. Qo‘ldashev** zimmasiga yuklansin.

O‘zbekiston Respublikasining Bosh vaziri **A. ARIPOV**.

Yuqoridagi misollarda ko'rishimiz mumkin-ki, berilgan topshiriq bajaruvchilarning ism (ismning bosh harfi, sharifining ham bosh harfi) va familiyasi kichik harflar bilan, buyruq yoki farmoyish beruvchining ism familiyasining barchasi bosh harflarda berilgan. Bu ham ularning o'ziga xos xususiyatlaridan biri hisoblanadi.

Shunday qilib, biz qayd etilgan xususiyatlardan ham aytishimiz mumkin, farmoyish hujjatlari matnlarining leksik mazmuni, birinchi navbatda, uning butun mazmun-mohiyati bilan belgilanadi. Hujjat matnini tayyorlovchilar har qanday leksik birlikka uning ma'nosi, so'zning ma'lum bir sohaga oidligi nuqtai nazaridan hamda so'zlarning barchasini o'z ma'nosida o'z o'rnida qo'llashni bilishlari

lozimdir. Bu nafaqat farmoyish hujjatlariga, balki barcha hujjatlar matnini tayyorlovchilarga birdek taalluqlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aminov M., Madvaliyev A., Mahkamov N., Mahmudov N. Ish yuritish. - Toshkent - "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" , 2020.
2. Keldiyorova G., Ablayeva N. O'zbek tilida ish yuritish. Toshkent. 2009.
3. Lutfullayeva D. Rasmiy ish hujjatlari matnida pragmatik maqsadning ifodalanishi. "O'zbek tili va adabiyoti" jurnali. Maqola. 3-son, 2019.
4. Xalilova M. O'zbek tili stilistiasi asoslari. Farg'ona. 2009.
5. Shomaqsudov A., Rasulov I., Qo'ng'urov R., Rustamov H. O'zbek tili stilistikasi. - Toshkent: O'qituvchi. 1983.
6. O'zbek tilining izohli lug'ati. Birinchi jild. – Toshkent, O'zME, 2006.
7. Internet saytlari:
www.lex.uz
www.ziyonet.uz
www.wikopediya.uz